

УДК 69.009.1 (575.1)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/27>

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ И ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

©**Нуриμβетов Р. И.**, д-р экон. наук, Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, r.i.nurimbetov@bk.ru

©**Давлетов И. Х.**, канд. экон. наук, Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, i.davletov68@gmail.com

©**Хасанов Т. А.**, Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, tohirh@yahoo.fr

ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF CONTRACT AND DESIGN COMPANIES IN UZBEKISTAN

©**Nurimbetov R.**, Dr. habil., Tashkent Institute of Architecture and Building,
Tashkent, Uzbekistan, r.i.nurimbetov@bk.ru

©**Davletov I.**, Ph.D., Tashkent Institute of Architecture and Building,
Tashkent, Uzbekistan, i.davletov68@gmail.com

©**Khasanov T.**, Tashkent Institute of Architecture and Building,
Tashkent, Uzbekistan, tohirh@yahoo.fr

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы улучшения жилищно-коммунальных услуг населения Узбекистана, а также дан краткий обзор достигнутых результатов в сфере строительства жилья, отмеченных в Стратегии действий в Республике Узбекистан на 2017–2021 гг. Кроме того, авторами была исследована тенденции развития жилищного строительства и особенности жилищно-коммунального обслуживания в Узбекистане, совершенствования деятельности подрядных и проектно-строительных организаций, а также предложены основные направления улучшения строительных и проектно-сметных работ.

Abstract. The article deals with the improvement of housing and communal services of the population of Uzbekistan, and also gives a brief overview of the results achieved in the field of housing construction, noted in the Action Strategy in the Republic of Uzbekistan for 2017–2021. In addition, the authors investigated the trends in the development of housing construction and the features of housing and communal services in Uzbekistan, the improvement of the activities of contracting and design and construction organizations, and also suggested the main directions for improving construction and design works.

Ключевые слова: жилье, жилищный фонд, жилищное строительство, жилищно-коммунальные услуги, подрядная организация, проектно-строительная организация, проектное управление, жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительные нормы и правила.

Keywords: housing, housing stock, housing construction, housing and communal services, contracting organization, design and construction organization, project management, housing and utilities, urban planning norms and rules.

Введение

Строительство имеет повышенную, по сравнению с другими отраслями гибкость, возможность относительно быстрого расширения объема СМР применительно к потребностям народного хозяйства в целом [1–6]. Это, прежде всего, относится к жилищному строительству, как к самому эффективному способу вывода самой строительной отрасли из кризиса. Для восстановления и развития строительства на новых экономических принципах предстоит большая длительная работа по организации новых и модернизации действующих производственных мощностей в строительстве и в смежных отраслях [7].

В Республике Узбекистан все большее и должное внимание уделяется дальнейшему развитию всех отраслей промышленности, в том числе в сфере управления промышленностью. Особое место в решении актуальных задач, связанных с расширенным воспроизводством и удовлетворением нужд населения отводится сфере капитального строительства. Базисом этому, служит ряд указов и постановлений Президента Республики Узбекистан и постановлений кабинета министров, в которых отражены стратегия, реальные задачи и меры по обеспечению объемов строительства в промышленности и жилищно-коммунальном секторах на продолжительный период.

За относительно небольшой срок в строительной отрасли достигнуты заметные успехи, а именно — осуществлено множество мероприятий, направленных на коренное обновление регионов, создания современного архитектурного облика городов и сельских населенных пунктов, совершенствование градостроительных норм, а также на улучшение жилищных, социально-бытовых условий населения, жилищно-коммунальных и сервисных услуг.

За короткое время были заложены основы новых отраслей промышленности, обращено внимание на развитие инфраструктуры. В имеющихся достижениях в социально-экономическом развитии Узбекистана существенный вклад внесен строительной отраслью, в которой в рамках экономических реформ осуществлены значительные институциональные изменения.

В настоящее время в строительной сфере необходимы новые подходы к организации и управлению, обусловленные демонополизацией данной сферы и усилением рыночного механизма. В этих условиях повышение эффективности строительного остается важнейшей задачей, как науки, так и хозяйственной практики во всей ее цепи — от проектирования строительства объектов до сдачи их в эксплуатацию [8]. Поступательное развитие экономики Узбекистана зависит от углубления экономических реформ во всех сегментах, включая строительство и его производственно–технической базе.

Краткий обзор результатов, достигнутых в сфере строительства жилья согласно Стратегии действий в Республике Узбекистан

Принятие Указа Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» вывело реформы на абсолютно новый уровень [1]. В соответствии с этим указом, была принята «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан», согласно которой была разработана «Дорожная карта», а также комплекс мероприятий по претворению в жизнь таких важных задач как повышение уровня жизни населения, обеспечение условий для улучшения его благосостояния, обеспечение населения доступным, уютным и во всех отношениях удобным жильем, модернизация ведущих отраслей экономики, диверсификация производства, а также дальнейшее развитие сферы капитального строительства.

Принимая во внимание желания и потребность людей, в Обращении Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 22 декабря 2017 г., сделанному Олий Мажлису Республики Узбекистан, уже в текущем году в результате осуществления проекта строительства доступного жилья на основе льготных ипотечных кредитов, в городах и селах воздвигнуто более 3,5 млн м² типовых домов и многоэтажных жилых домов. Рост объемов строительства с прошлыми годами, вырос по сравнению с 2007 г. в 20 раз, по сравнению с 2010 г., когда начата программа строительства типового жилья в 3,5 раза, по сравнению с 2014 г. в 2 раза больше построено жилья для населения. Утвержден 25-летний план строительства доступного, имеющего все удобства многоэтажного жилья для населения и уже, в 2017 г., было построено и сдано в эксплуатацию более 800 тыс м² такого жилья, в том числе было особо отмечено, что в г. Ташкент в текущем году было сдано в пользование более 420 тыс м² многоэтажного жилого фонда, что в 3 раза больше по сравнению с прошлым годом.

На сегодняшний день в республике осуществляют свою деятельность 23,8 тыс подрядных организаций, 31 проектный институт и около 1000 проектных организаций. Для подготовки квалифицированных кадров в сфере строительства в стране ведут деятельность 3 специализированных архитектурно–строительных института. В 12 высших учебных заведениях имеются направления образования и специальности связанные с архитектурой и строительством, в 390 профессиональных колледжах готовят специалистов для строительной отрасли.

В 2017 г. по республике за счет всех источников финансирования выполнен объем строительных работ на 37,5 трлн сум, т. е. наблюдался рост на 120,5% по сравнению с предыдущим годом. В текущем году было сдано в эксплуатацию всего 15 тыс доступных типовых жилых домов, 191 социальных многоэтажных жилых домов и более 2,5 тыс объектов социальной сферы.

Особенности развития жилищного фонда и коммунального обслуживания в Узбекистане

В приоритетные задачи строительной отрасли на современном этапе входят: обеспечение населения доступным и во всех отношениях удобным и комфортным жильем, а также строительство в населенных пунктах объектов социальной инфраструктуры, организация и контроль эффективного использования средств, выделенных для строительных работ на осуществление ожидаемых проектов в рамках инвестиционных программ в отрасли [1].

По состоянию на 1 января 2018 г постоянная численность населения в республике составляет 32653,9 тыс чел, из них 16533,9 тыс чел (50,6%) составляет городское население и 16120,0 тыс (49,4%) составляет сельское население. Необходимо отметить, что из года в год наблюдается постоянный прирост населения. При том, что более 62% населения составляет молодежь, задачи дальнейшего развития жилищного строительства в стране, а также обеспечение населения доступным и во всех отношениях комфортным жильем, становятся особенно актуальными.

В Республике практически весь жилой фонд находится в частной собственности у населения, а в большинстве развитых стран ситуация выглядит иначе, т. е. более половины семей живут в домах, взятых в аренду. Согласно статистическим данным по жилому фонду, в стране по состоянию на 1 января 2017 г., общий жилищный фонд составляет 490,8 млн м², в том числе негосударственный жилищный фонд — 487,5 млн м² (99,3%), а государственный жилищный фонд — 3,3 млн м² (0,7%) (Рисунок 1).

На сегодняшний день, составлен порядок внесения в программу государственных инвестиций строительство новых жилых зданий, а также определение объема и стоимости первоначально планируемых работ по ремонту, содержанию и управлению существующего жилого фонда. Наряду с этим, приоритетными задачами являются: определение эффективных путей управления жилищным фондом, механизмы организации работ по капитальному ремонту и реконструкции, изучение приемлемого передового зарубежного опыта и внедрение их в практику, вопросы финансирования строительных работ и работа по организации эффективного использования выделенных средств [2].

Рисунок 1. Рост динамики жилищного фонда в Узбекистане (млн м²) за 2011–2016 гг. (по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике).

В соответствии с законами развития рыночной экономики, управление жилищным фондом и его обслуживание требует: применения современных корпоративных методов и тенденций управления, создание потребителям удобств высокой степени, увеличения срока службы зданий и сооружений, внедрения в практику последних достижений науки и техники, а также эффективного использования зарубежного опыта для доведения их до уровня, отвечающего современным требованиям [4].

В современных условиях в жилищном строительстве представляется весьма важным учет продолжительности инвестиционного цикла. Сложность, обширность и многогранность указанной проблемы требуют использования комплексного, системного подхода к ее решению. Соединение информационно–логического моделирования и экономико–математических подходов позволяет выработать оптимизационную модель [5].

При моделировании развития жилищного строительства необходимо решать задачи прогнозирования долговременных тенденций роста строительного производства с учетом требований и ограничений, и спроса на жилье.

Прогнозирование должно быть многовариантным, позволяющим оценивать различные пути и возможности развития с учетом ограничений и критериев оптимальности. Методы экономического прогнозирования опираются на статистическую обработку данных, характеризующих существующую структуру жилищного фонда [9].

Это позволяет более объективно раскрыть всю систему взаимосвязей и взаимоотношений, весь комплекс параметров состояния и закономерностей перспективного развития. Одной из важнейших экономических проблем управления жилищным строительством, в условиях рыночных отношений является комплексное изучение факторов способных стимулировать его устойчивой рост, а именно:

–реализация программ локализации производства строительных материалов, деталей, конструкций непосредственно в Узбекистане, с целью исключения фактора зависимости от импортных поставок;

–реализация в полном объеме положений законодательства Республики Узбекистан, с целью обоснованного продвижения вперед в деле развития жилищного строительства;

–соблюдение всех строительных норм и правил, с целью исключения всех переделок, удорожания объектов, инженерных коммуникаций и т. д.;

–развитие конкурентной среды на рынке жилищного строительства с целью обеспечения населения комфортабельным жильем и квартирами;

–реализация инвестиционных программ, как документа, где взаимосвязанные сроки реализации, объемы финансирования, а также обоснованы с юридических позиций взаимоотношения всех участников инвестиционного процесса.

Необходимо отметить, что в связи с существенным увеличением жилищного фонда (несмотря на постоянный прирост населения) также возрастает удельная жилищная площадь, приходящаяся на душу населения, например если средняя жилая площадь, приходящаяся на одного человека в 2011–2012 гг. составляла 15 м², в 2013 г. — 15,1 м², в 2014–2015 гг. — 15,2 м², то в 2016 г. — 15,4 м² (Рисунок 2) [1].

В 2018 г. данный показатель ожидается на уровне 16,1 м² на одного человека.

Рисунок 2. Средняя жилая площадь, приходящаяся на одного человека (м²) за 2011–2016 гг. (по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике).

Если отметить претворение в жизнь широкомасштабных работ по строительству индивидуальных жилых домов на основе типовых проектов для населения в сельской местности в последующие годы, то только в 2009–2017 гг. в сельских местностях было построено 84557 удобных жилых домов общей площадью почти 11237 м² (Рисунок 3).

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 22 февраля 2018 г. №ПП-3557 «О мерах по дальнейшему совершенствованию проектных работ и системы подготовки инженеров-проектировщиков в базовых отраслях экономики», в Указе Президента Республики Узбекистан от 2 апреля 2018 г. №УП-5392 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере строительства» и в

Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-3646 «Об организации деятельности Министерства Строительства Республики Узбекистан», а также в Указе Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года №УП-5120 «О мерах по внедрению системы проектного управления в Республике Узбекистан» высказаны в частности такие критические выводы, как нехватка инженеров-проектировщиков в проектных институтах сферы строительства, также недостаточное использование современных инновационных методов при организации проектных работ в отрасли и в результате этого подготовка некачественной проектной документации.

Рисунок 3. Количество домов, построенных на основе типовых проектов в сельской местности в 2009–2017 гг. (по данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике).

Государственная поддержка по совершенствованию деятельности подрядных и проектно–строительных организаций

Наряду с этим, в упомянутых документах также определены такие важные задачи, как существенное повышение производительности труда в строительной отрасли, снижение стоимости строительно–монтажных работ, внедрение инновационных проектов, обеспечивающих разумное использование ресурсов, увеличение объема производства конкурентоспособных строительных материалов направленных на экспорт, строительство населенных пунктов в соответствии с утвержденными генеральными планами и ряд других важных задач.

Вместе с тем, наблюдается ряд других важных проблем в отрасли, ждущих своего решения, в частности внедрение современных механизмов осуществления (претворения в жизнь) в сфере капитального строительства инвестиционных и инфраструктурных проектов, взаимное согласование в области ведения строительно–монтажных работ и проектно–сметной документации и рационализация порядка их утверждения. В целях дальнейшего повышения роли и ответственности подрядных организаций в отрасли был подписан еще один важный Указ Президента Республики Узбекистан от 22 мая 2018 г. №УП-5445 «О дополнительных мерах по оптимизации порядка осуществления проектных и строительных работ в капитальном строительстве».

В соответствии с вышеупомянутым Указом, допускается давать разрешение на работу подрядчикам, без получения соответствующей лицензии и (или) разрешения строительной

отрасли, в том числе иностранцам, при осуществлении на условиях «под ключ» (Engineering Procurement Construction) проектов, внесенных в государственные программы национальным Агентством управления проектами при Президенте Республики Узбекистан. При этом в обязательном порядке определено возложение на подрядчика всей ответственности по качественному осуществлению проектов.

Наряду с этим, ЕРС-подрядчики при осуществлении проектов методом «fast-track» (одновременно работы по проектированию, закупке и строительству) должны обладать практическим опытом, подобно этому, определенными финансовыми показателями, инженерным составом соответствующего количества, а также должны соответствовать другим критериям, установленным Агентством. Следует отметить, что благодаря Указу:

–установлено осуществление Агентством лицензирования деятельности по разработке архитектурно–градостроительной документации;

–отменено лицензирование деятельности по проведению экспертизы строительных проектов;

–лицензирование отдельных видов деятельности строительной отрасли будет осуществляться Министерством Строительства Республики Узбекистан по согласованию с Агентством;

–Центр по аккредитации при Национальном проектном управлении превратился в орган, ответственный за аккредитацию лиц, осуществляющих в установленном законом порядке экспертизу строительных проектов.

Центр может устанавливать требования для использования национальных и (или) международных нормативных документов в сфере технического регулирования со стороны ЕРС-подрядчиков, добившихся права осуществления проектов способом «fast-track» а также может его согласовывать.

Кроме того, установлено также, что Агентство имеет право давать разрешение на непосредственное подписание договора по государственным закупкам между ЕРС-подрядчиками, добившихся осуществления проектов способом «fast-track» и государственными заказчиками.

Стремительное развитие строительной отрасли, применение в строительстве новых технологий и энергосберегающих материалов, укрепление материально-технической базы строительных подрядных и проектных организаций, усиление системы подготовки квалифицированных кадров дает начало новой эре развития отрасли [3].

Снижение налогов по отношению к жилищному строительству и применение системы льгот способствует еще большему повышению объема (масштаба) строительных работ и увеличивает спрос на жилье (потребность в жилье). При этом налоговые льготы в прямой и косвенной степени влияют на формирование стоимости строительства индивидуального жилья на основе типовых проектов.

Следует отметить, что целью льгот, предоставляемых для организации строительства в сельской местности, является не только снижение стоимости строительства. При этом, конечной целью должно стать проектирование жилищного строительства, дальнейшее развитие промышленно–строительного и инженерно–технического потенциала.

Для обеспечения поставленных целей необходимо вести работы по следующим направлениям: подрядные организации и предприятия промышленности строительных материалов при организации строительства в сельской местности считаются важными субъектами подрядно–строительных отношений. По этой причине, поддержка этих предприятий и предоставление им льгот, дает возможность эффективной организации

строительных работ, а также снижения себестоимости объектов жилья и социально-бытовой инфраструктуры [10].

Первая группа налоговых льгот непосредственно окажет влияние на первоначальную стоимость строительства жилья, и они будут приниматься в процессе формирования цены.

На строительно-подрядном рынке, в отношениях между заказчиками и организациями-подрядчиками, основным фактором определяющим доход (прибыль) строительного предприятия считается размер прочих затрат подрядчика. На сегодняшний день, по причине того, что со стороны государства предоставлены ряд льгот и преференций строительным организациям, строящим жилье на условиях сдачи в эксплуатацию «под ключ», количество прочих затрат строительно-подрядных организаций установлен в размере 14%, что заметно ниже уровня установленного для других строительных организаций. К примеру, завезенные по импорту древесина, и древесные материалы, а также ввозимая извне металлическая кровля для покрытия крыш при продаже их инжиниринговой компании «Кишлоқ қурилиш инвест» освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость и от таможенных платежей (за исключением таможенных сборов). Эти налоговые льготы считаются одним из основных факторов непосредственного снижения стоимости импортных строительных материалов и определяемых по отношению к нему расходов.

Вторую группу льгот составляют налоговые льготы, предоставляемые другим субъектам комплекса капитального строительства. Выполнение функции заказчика на условиях сдачи в эксплуатацию «под ключ» нового жилья возложена на специализированную инжиниринговую дочернюю компанию «Кишлоқ қурилиш инвест», компания освобождена от всех видов налогов и обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд, во внебюджетные фонды реконструкции, капитального ремонта и оборудования образовательных учреждений. Это в свою очередь, дает возможность снижения затрат услуг заказчика при формировании первоначальной стоимости строительства.

Также, предприятия, производящие основной строительный материал жилищного строительства — строительный кирпич на основе современных энергосберегающих технологий, используя печи (круговые, вращательные, туннелеподобные и др.) с высокой энергетической эффективностью, полностью освобождены от уплаты всех видов налогов. Эти налоговые льготы, наряду со снижением себестоимости строительных материалов, также оказывают положительное влияние на объемы производства качественных строительных материалов.

Разнообразие климатических условий и неповторимость природопользовательских особенностей Республики Узбекистан, оказывает большое влияние на формирование себестоимости в строительной отрасли. Если рассмотреть реализацию проекта в разрезе регионов, то под влиянием региональных факторов его себестоимость будет различна. Это же, в свою очередь, может привести к неэффективному использованию средств, выделяемых для строительства. Для предотвращения этих факторов требуется совершенствование методологии вычисления (расчета) себестоимости зданий, отражающей настоящую реальную стоимость, а также формирования стоимости строительства.

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что под руководством Президента Ш. Мирзиёева, благодаря серьезному вниманию, уделяемому сфере капитального строительства, во всех регионах республики осуществляются широкомасштабные строительные работы и работы по благоустройству, например, только лишь в рамках программы «Благоустроенное село» только в текущем году в 368 сельских населенных пунктах 174 районов республики осуществлены значительные строительные работы и работы по благоустройству, в частности, улучшено состояние жилищного фонда многоквартирных домов, отремонтированы,

реконструированы и введены в эксплуатацию новые дома и площади общего пользования. Наряду с этим, с постоянно возрастающими потребностями населения из года в год растет объем строительства на основе типовых проектов во всех отношениях удобного, уютного и доступного жилья, а также объектов рынка и социально-бытовой инфраструктуры в сельской местности.

*Основные направления совершенствования строительных
и проектно-сметных работ*

В целях обеспечения эффективности строительства жилья посредством совершенствования строительных и проектно-сметных работ, повышения их влияния (авторитета, престижа) и ответственности, а также поддержки деятельности подрядных организаций в отрасли, считаем важным осуществление следующих работ:

–сокращать расходы, связанные с жилищным строительством в республике, и на основе требований правил и норм усовершенствованного градостроительства улучшать ландшафтный дизайн и благоустройство территорий многоквартирных домов, при этом, прежде всего, создавать удобные условия для населения, в особенности строить детские игровые площадки, также на излишних земельных площадях сооружать пункты бытового обслуживания;

–необходимо совершенствовать отношения социального и государственно-частного партнерства;

–эффективно использовать существующий жилищный фонд;

–формировать высокий уровень взаимоотношений между владельцами квартир и товариществами собственников частного жилья и строительными предприятиями (по ремонту и содержанию);

–вести разъяснительную работу и широко пропагандировать суть и содержание законов, нормативных документов, касающихся строительной отрасли, среди населения;

–упростить порядок взаимосогласования и утверждения проектно-сметной документации и ведения строительного-монтажных работ;

–внедрять новые действенные механизмы стимулирования производства дешевых и качественных строительных материалов с привязкой к местным условиям, а также современного рыночного механизма снижения себестоимости;

–создать механизм определения (выявления) влияния предоставляемых налоговых льгот строительным-подрядным организациям на показатель прочих расходов подрядчика;

–совершенствовать систему корпоративного управления на предприятиях и в акционерных строительных компаниях отрасли посредством широкого применения современных методов и передового опыта зарубежных государств;

–регулярно проводить финансово-экономический анализ деятельности подрядных организаций;

–с помощью участия зарубежных инвесторов, донорских организаций и других заинтересованных субъектов совершенствовать деятельность предприятий;

–разрабатывать соответствующие меры на основе зарубежного опыта, в целях рационального использования временно свободных денежных средств подрядных строительных предприятий и организаций;

–регулярно повышать навыки и знания относящихся к отрасли сотрудников (персонала) предприятий и организаций, при переподготовке и повышении квалификации специалистов направлять их на стажировку в передовые зарубежные строительные организации, а также эффективно использовать такие формы повышения квалификации как «On-line» и «Off-line»;

–предоставлять дополнительные налоговые льготы строительным организациям для совершенствования материально-технической базы и повышения механизации строительства;

–всесторонне поддерживать создание ресурсосберегающих и энергосберегающих инновационных проектов для жилищного строительства.

Заключение

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов, выполнение широкомасштабных строительных работ и работ по благоустройству, в частности строительство нового жилья в городах и селах, объектов социально-экономической инфраструктуры и промышленности остаются приоритетными направлениями в отрасли капитального строительства.

Дальнейшее совершенствование разработки архитектурно-градостроительной документации, экспертиза проектов, а также нормативно-правовой и проектно-сметных документов, строительного-договорных работ в соответствии с современными требованиями, упрощение порядка согласования, утверждения проектно-сметной документации и ведения строительного-монтажных работ, как усиление роли и ответственности подрядных строительных организаций в этой сфере, станет важным фактором развития жилищного строительства в стране.

Список литературы:

1. Сидоренко А. Д. Жилищная политика: уточнение приоритетов // Белорусский экономический журнал. 2009. №3. С. 57-68.
2. Корнилов П. П. Современные тенденции развития малоэтажного жилищного строительства // Недвижимость: экономика, управление. 2016. №4. С. 39-44.
3. Бадьин Г. М., Сычев С. А. Современные технологии строительства и реконструкции зданий. С-Пб.: БХВ-Петербург, 2013.
4. Суворова А. П. Особенности формирования экономических отношений среди участников осуществления инвестиционно-строительного проекта // Вестник Межрегионального открытого социального института. 2015. №2. С. 97-102.
5. Асаул А. Н., Асаул Н. А., Симонов А. В. Формирование и оценка эффективности организационной структуры управления в компаниях инвестиционно-строительной сферы. СПб.: ГАСУ, 2009.
6. Уськов В. В. Инновации в строительстве: организация и управление. М.: Инфра-Инженерия. 2016. 342 с.
7. Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э. Теоретические основы управления строительным производством. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 141 с.
8. Дмитриев М. Н., Арженовский И. В., Шленов Н. А. Развитие организационно-экономического механизма управления строительным комплексом в регионе (на примере Нижегородской области). Нижний Новгород: ННГАСУ, 2017.
9. Максимчук И. В. Управление рисками в системе управления реализацией жилищной политики города // Социально-экономические и технологические проблемы развития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование: материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Волгоград, 2008.
10. Овсянникова Т. Ю. Экономика строительного комплекса: экономическое обоснование и реализация инвестиционных проектов. Томск: Изд-во Томск. гос. архит.-строй. ун-та, 2003. 239 с.

11. Нуриббетов Р. И., Давлетов И. Х. Совершенствование методики оценки качества (комфортности) жилья в современных условиях // Жилищные стратегии. 2015. Т. 2. №4. С. 289-302.

12. Нуриббетов Р. И. Стратегическое управление и ресурсное обеспечение предприятий промышленности строительных материалов в Низовьях Амударьи // Успехи современной науки. 2016. Т. 4. №10. С. 74-78.

13. Нуриббетов Р. И., Давлетов И. Х. Совершенствование структуры жилищного строительства в Узбекистане // Жилищные стратегии. 2017. Т. 4. №1. С. 23-36. DOI: 10.18334/zhs.4.1.38051.

14. Нуриббетов Р. И., Давлетов И. Х. Некоторые особенности оценки и развития рынка недвижимости в Узбекистане // Вопросы экономики и управления. 2015. №1. С. 86-89.

References:

1. Sidorenko, A. (2009). Housing policy: specification of priorities. *Belarusian Economic Journal*, (3), 57-68. (in Russian).

2. Kornilov, P. P. (2016). Optimization model of expenses for reproductive cycle of construction technic. *Real estate: economics, management*, (4), 39-44. (in Russian).

3. Badin, G. M., & Sychev, S. A. (2013). *Sovremennye tekhnologii stroitel'stva i rekonstruktsii zdaniy*. St. Petersburg, BKhV-Peterburg. (in Russian).

4. Suvorova, A. P. (2015). The peculiarities of forming economic relations among the participants of accomplishment of investment-building project. *Vestnik Mezhhregional'nogo otkrytogo sotsial'nogo instituta*, (2), 97-102. (in Russian).

5. Asaul, A. N., Asaul, N. A., & Simonov, A. V. (2009). *Formirovanie i otsenka effektivnosti organizatsionnoi struktury upravleniya v kompaniyakh investitsionno-stroitel'noi sfery*. St. Petersburg, GASU.

6. Uskov, V. V. (2016). *Innovatsii v stroitel'stve: organizatsiya i upravlenie*. Moscow, Infra-Inzheneriya, 342.

7. Sirotkin, N. A., & Olkhovikov, S. E. (2016). *Teoreticheskie osnovy upravleniya stroitel'nym proizvodstvom*. Moscow, Berlin, Direkt-Media, 141. (in Russian).

8. Dmitriev, M. N., Arzhenovskii, I. V., & Shlenov, N. A. (2017). *Razvitie organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniya stroitel'nym kompleksom v regione (na primere Nizhegorodskoi oblasti)*. Nizhnii Novgorod, NNGASU. (in Russian).

9. Maksimchuk, I. V. (2008). *Upravlenie riskami v sisteme upravleniya realizatsiei zhilishchnoi politiki goroda. In: Sotsial'no-ekonomicheskie i tekhnologicheskie problemy razvitiya stroitel'nogo kompleksa regiona. Nauka. Praktika. Obrazovanie: materialy II Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. Volgograd*. (in Russian).

10. Ovsyannikova, T. Yu. (2003). *Ekonomika stroitel'nogo kompleksa: ekonomicheskoe obosnovanie i realizatsiya investitsionnykh proektov*. Tomsk, Izd-vo Tomsk. gos. arkhitekt.-stroitel'n.-ta, 239. (in Russian).

11. Nurimbetov, R., & Davletov, I. (2015). Improving the Method for Quality (Comfort) Assessment of Accommodation under the Modern Conditions. *Russian Journal of Housing Research*, 2(4), 289- 302. (in Russian).

12. Nurimbetov, R. (2016). Strategic management and resource provision of enterprises of construction materials industry in the lower reaches of the Amudarya. *Successes of modern science*, 4(10), 74-78. (in Russian).

13. Nurimbetov, R. I., & Davletov, I. Kh. (2017). Sovershenstvovanie struktury zhilischnogo stroitelstva v Uzbekistane [Improvement of the structure of housing construction in Uzbekistan]. *Zhilischnye strategii*, 4(1), 23-36. doi:10.18334/zhs.4.1.38051. (in Russian).

14. Nurimbetov, R. I., & Davletov, I. Kh. (2015). Nekotorye osobennosti otsenki i razvitiya rynka nedvizhimosti v Uzbekistane. *Voprosy ekonomiki i upravleniya*, (1), 86-89. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 17.01.2019 г.*

*Принята к публикации
21.01.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Нуриббетов Р. И., Давлетов И. Х., Хасанов Т. А. О совершенствовании деятельности подрядных и проектно-строительных организаций в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №2. С. 203-214. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/27>.

Cite as (APA):

Nurimbetov, R., Davletov, I., & Khasanov, T. (2019). On improving the performance of contract and design companies in Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(2), 203-214. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/39/27>. (in Russian).